

Impact Factor: 5.19

ISSN: 2181-0664
DOI: 10.26739/2181-0664
www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 5, Issue 2

2024

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 5, НОМЕР 2

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 5, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2024

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2024-2>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневского, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси", к.б.н., председатель Совета
молодых ученых Отделения медицинских наук НАН Беларуси

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии
Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии
Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем
НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной
физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И.
Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины
Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-
Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1,
Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических
методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской
оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины
государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии,
иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии,
Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллович

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олгиной Абдуганиевна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андижанского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н, с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна

DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Алимова Дурдона Дильмуратовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманова Шоира Равшанбековна

Тошкент давлат стоматология институти госпитал терапевтик стоматология кафедраси доценти

Расулова Нодира Алишеровна

доцент кафедры педиатрии и общей практики ФПДО Самаркандский государственный медицинский университет

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Mamarizaev Ibrokhim Komilzhonovich FEATURES OF THE COURSE, MORPHO-FUNCTIONAL AND CLINICAL-INSTRUMENTAL INDICATORS OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA WITH MYOCARDITIS IN CHILDREN.....	6
2. Djuraev Djafar Davronovich, Abdukadirova Shakhnoza Bahronovna, Mamarizaev Ibrokhim Komilzhonovich HISTORICAL, CLINICAL, LABORATORY AND INSTRUMENTAL CHARACTERISTICS OF HEMORRHAGIC DISEASE OF NEWBORNS.....	11
3. Murotov Nurshod Farhodovich PRO- INFLAMMATORY AND ANTI-INFLAMMATORY CYTOKINES IN THE BLOOD SERUM OF PREGNANT AND LACTATING WOMEN.....	16
4. Yakubova Oltinoy Abduganievna, Isakova Dilnoza Bakhtiyarovna, Suleymanova Nasiba Adashevna CUTTING-EDGE ADVANCEMENTS IN EARLY DETECTION, PREVENTION, AND PROGNOSTICATION OF PRECANCEROUS AND CANCEROUS CONDITIONS OF THE CERVIX.....	21
5. Mambetniyazov Keunimjay Sarsenbaevich, Jaloliddinov Odiljon Kozimjon ugli ANALYSIS OF TREATMENT ADHERENCE IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA.....	26
6. Murotov Nurshod Farhodovich PRO- INFLAMMATORY AND ANTI-INFLAMMATORY CYTOKINES IN THE BLOOD SERUM OF PREGNANT AND LACTATING WOMEN.....	32
7. Salakhiddinov Kamoliddin Zukhriddinovich, Akhmadbekova Iroda Anvarbek qizi GENERAL CLASSIFICATION OF DISEASES OF THE GALLBLADDER AND CHILDREN'S TRACT.....	37
8. Yunusova Zarnigor Maksadovna, Xudoyarova Dildora Rakhimovna, Shodikulova Gulandon Zikriyaevna PREGNANCY COURSE AND OUTCOMES IN WOMEN WITH UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....	45
9. Mambetniyazov Keunimjay Sarsenbaevich, Jaloliddinov Odiljon Kozimjon ugli ANALYSIS OF TREATMENT ADHERENCE IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA.....	51
10. G.B. Mustaeva, O.S. Tirkashev, F.E. Matyakubova, N.T.Rabbimova CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFECTIOUS MONONUCLEOSIS IN CHILDREN.....	57

Djuraev Djafar Davronovich

Assistant, propaedeutics of childhood diseases,
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan
login0929@mail.ru

Abdukadirova Shakhnoza Bahronovna

Assistant at the Department of Clinical Pharmacology
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan
abdukodirovasahnoz86@gmail.com

Mamarizaev Ibrokhim Komilzhonovich

Assistant, Department of 1-Pediatrics and Neonatology,
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan
shaxzodjon2013@gmail.com

HISTORICAL, CLINICAL, LABORATORY AND INSTRUMENTAL CHARACTERISTICS OF HEMORRHAGIC DISEASE OF NEWBORNS

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11396966>

ABSTRACT

Hemorrhagic disease of newborns is a pathological condition, vitamin K deficiency syndrome, characterized by increased hypercoagulation in newborns and infants due to decreased blood coagulation factors, manifested by a reduction in the activity of vitamin K coagulation factors. The basis of the hemostatic criterion in the first stages of fetal life is dominated by various coagulation factors. The paper presents the results of anamnestic, clinical, generally accepted laboratory, paraclinical and unique methods of examination of newborns who were hospitalized in the neonatology and neonatal intensive care departments of the Samarkand Regional Children's Multidisciplinary Medical Center in the period from 2021 to 2023.

Keywords: hemorrhage, newborns, resuscitation, neonatology, blood, children, mortality, pathology, hemostatics, vitamin K.

Джураев Жафар Давронович

Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней
Самаркандского государственного медицинского университета
Самарканд, Узбекистан
login0929@mail.ru

Абдукадирова Шахноза Бахроновна

Ассистент кафедры клинической фармакологии
Самаркандского государственного медицинского университета

Самарканд, Узбекистан

abdukodirovasahnoz86@gmail.com

Мамаризаев Иброхим Комилжонович

Ассистент кафедры Педиатрии №1

и неонатологии Самаркандского государственного
медицинского университета Самарканд, Узбекистан

shaxzodjon2013@gmail.com

АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ, КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ

АННОТАЦИЯ

Геморрагическая болезнь новорожденных — это патологическое состояние, витамин- К-дефицитный синдром, характеризующийся повышенной гипокоагуляцией у новорожденных и детей грудного возраста, в виду снижения факторов коагуляции крови, что проявляется в уменьшении активности витамина К факторов свертывания. Основой гемостатического критерия в первые времена жизни плода преобладают различные факторы свертывания. В работе представлены результаты анамнестических, клинических, общепринятых лабораторных, параклинических и специальных методов обследований новорожденных, находившихся на стационарном лечении в отделениях неонатологии и неонатальной реанимации Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра в период с 2021 по 2023 года.

Ключевые слова: геморрагия, новорожденные, реанимация, неонатология, кровь, дети, смертность, патология, гемостатики, витамин К.

Djurayev Jafar Davronovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Bolalar kasalliklari propedevtikasi kafedrası assistenti

Samarqand, O'zbekiston

login0929@mail.ru

Abduqodirova Shaxnoza Bahronovna

Klinik farmakologiya kafedrası assistenti

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Samarqand, O'zbekiston

abdukodirovasahnoz86@gmail.com

Mamarizaev Ibroxim Komiljonovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

1-pediatriya va neonatologiya kafedrası assistenti

Samarqand, O'zbekiston

shaxzodjon2013@gmail.com

YANGI TUG'ILGAN CHALAKLAR GEMORRAGIK KASALLIKINING TARIXIY, KLINIK, LABORATORIY VA INSTRUMENTAL XUSUSIYATLARI

ANNOTASIYA

Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning gemorragik kasalligi - yangi tug'ilgan chaqaloqlar va chaqaloqlarda qon ivish omillarining kamayishi tufayli gipokoagulyatsiyaning kuchayishi bilan tavsiflangan, K vitamini ivish omillari faolligining pasayishida namoyon bo'ladigan patologik holat, K vitamini tanqisligi sindromi. Homila hayotining dastlabki bosqichlarida gemostatik mezonning asosi turli xil koagulyatsion omillar tomonidan ustunlik qiladi. Maqolada 2021-2023 yillar davomida Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazining neonatologiya va neonatal reanimatsiya bo'limlariga yotqizilgan yangi tug'ilgan chaqaloqlarni anamnestik, klinik, umumiy

laboratoriya, paraklinik va maxsus tekshirish usullari natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: qon ketish, yangi tug'ilgan chaqaloqlar, reanimatsiya, neonatologiya, qon, bolalar, o'lim, patologiya, gemostatik, K vitamini.

Relevance.

Hemorrhagic disease of newborns is a pathological condition, vitamin K deficiency syndrome, characterized by increased hypercoagulation in newborns and infants due to decreased blood coagulation factors, manifested in decreased activity of vitamin K coagulation factors. The basis of the hemostatic criterion in the first stages of fetal life is dominated by various coagulation factors. This is important to emphasize when comparing with the data of foreign researchers. [1,2]

When studying coagulation hemostasis in children with uncomplicated pneumonia and pneumonia with pulmonary-pleural complications due to the activity of the inflammatory response of the disease, in uncomplicated pneumonia, the coagulation link of hemostasis was activated and the level of D-dimer was higher than normal [1, 3]. The main pathways for storing vitamin K in the body are minor, and the half-life of K-dependent coagulation factors is short. In healthy newborns, the plasma concentration of K-dependent factors reaches 30-60% of adults [4]. The level increases gradually and reaches the level of older children later.

The purpose of the study: is to study the results of anamnestic, clinical, generally accepted laboratory, paraclinical and special methods of examination of newborns with hemorrhagic disease who were hospitalized in neonatology and neonatal intensive care units.

Materials and methods of research.

The studies were carried out in the neonatology departments of the Samarkand Regional Children's Multidisciplinary Medical Center. We examined 60 newborn children. Of them:

Group I (main group) – 20 newborns with mild and moderate forms of hemorrhagic disease of newborns (without cerebral hemorrhages). Group II (comparison group) – 20 newborns with severe forms of hemorrhagic disease of newborns (bleeds in the brain). The control group consisted of 20 healthy newborns. All patients had typical clinical symptoms of hemorrhagic disease in newborns; the data from standard laboratory and instrumental examinations were taken into account when making the diagnosis.

Research results and discussion:

A study of 60 newborns with hemorrhagic disease in various forms showed that the clinical symptoms generally correspond to the main manifestations of the disease. At the same time, the clinical manifestations of the diseases are characterized not only by pathological changes in the coagulation system but also by the frequent involvement of other vital organs in the pathological process and systems.

Table 1

Comparative analysis of clinical manifestations upon admission in groups I and II patients.

Clinical signs	I group (n=20)		II group (n=20)		Xi ²	P
	abs.	%	abs.	%		
General state:	13	65	7	35	3,60	0,058
medium-heavy	7	35	11	55	1,62	0,204
heavy	0	0	2	10	2,11	0,147
extremely severe	15	75	17	85	0,63	0,429

Bleeding:	10	50	12	60	0,40	0,525
From injection sites	7	35	5	25	0,48	0,490
melena	2	10	8	40	4,80	0,028
Vomiting blood	0	0	11	55	15,17	0,000
Hemorrhage into the abdominal organs	3	15	5	25	0,63	0,429
Brain hemorrhages	12	60	3	15	8,64	0,003
Other hemorrhages	8	40	17	85	8,64	0,003
Skin paleness: minimal	2	10	3	15	0,23	0,633
pronounced	0	0	5	25	5,71	0,017
Degree of respiratory failure:	0	0	1	5	1,03	0,311
Respiratory failure I d	19	95	17	85	1,11	0,292
Respiratory failure II d	1	5	3	15	1,11	0,292
Respiratory failure III d	8	40	15	75	5,01	0,025
Muted tones	1	5	2	10	0,36	0,548
Dullness of tones	0	0	2	10	2,11	0,147
Tachycardia	2	10	3	15	0,23	0,633
Bradycardia	3	15	5	25	0,63	0,429

χ^2 , P – reliability of differences in the qualitative characteristics of the compared groups

A comparative examination of the main clinical manifestations of hemorrhagic disease in newborns, depending on the severity of the forms of the disease, showed that several symptoms differed significantly depending on the severity of the disease. Thus, hemorrhage in the abdominal organs was significantly more common in newborns with a severe form of hemorrhagic disease of the newborn ($\chi^2=4.80$, $P=0.028$), and hemorrhage in the brain was also significantly more common in newborns with a severe form of hemorrhagic disease of the newborn ($\chi^2=15.17$, $P=0.000$).

Minimal pallor of the skin was more often observed in newborns with mild and moderately severe forms of hemorrhagic disease of the newborn ($\chi^2=8.64$, $P=0.003$). In contrast, pronounced pallor, on the contrary, was more often observed in patients with a severe form of hemorrhagic disease of the newborn ($\chi^2=8.64$, $P=0.003$). Respiratory failure of the second degree was significantly more common in newborns with a severe form of hemorrhagic disease of the newborn ($\chi^2=5.71$, $P=0.017$), as well as tachycardia was substantially more common in newborns with a severe form of hemorrhagic disease of the newborn ($\chi^2=5.01$, $P=0.025$).

Conclusions. Thus, in general, the above facts characterize the features of clinical manifestations of various forms of severity of hemorrhagic disease in newborns, which is especially important in terms of prognosis and prevention of disease complications and deaths.

References.

1. Jiménez-Cabello L. et al. Epizootic hemorrhagic disease virus: Current knowledge and emerging perspectives //Microorganisms. – 2023. – Т. 11. – №. 5. – p. 1339.
2. Liu J. et al. The specific signs of lung ultrasound to diagnose pulmonary hemorrhage of the newborns: Evidence from a multicenter retrospective case-control study //Frontiers in Pediatrics. – 2023. – Т. 11. –p. 1090332.
3. BARABADZE K., SHERVASHIDZE M., ADAMIA N. VITAMIN K DEFICIENCY BLEEDING IN INFANTS-CASE REPORT //Experimental and Clinical Medicine Georgia. – 2024. – №. 1. – pp. 95-101.
4. IK Mamarizaev, ShB Abdulkadirova, ZhD Dzhuraev. THE ROLE OF THE HEMOSTATIC SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF ACUTE OBSTRUCTIVE BRONCHITIS IN CHILDREN AGAINST THE BACKGROUND OF MYOCARDITIS// UZBEK MEDICAL JOURNAL 4 (5)
5. Fedorovna I. M. The influence of risk factors on the development of atypical pneumonia in young children //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
6. Kurbonov O. N., Tilovov L. I., Ibragimova M. F. OPTIMIZATION OF TREATMENT OF RESPIRATORY DISEASES IN OFTEN SICK CHILDREN //International journal of conference series on education and social sciences (Online). – 2024. – Т. 4. – №. 1.
7. Shavazi N. M. et al. Influence of negative premorbid and ecolopathological factors on the course of obstructive bronchitis in children against the background of hypoxic-ischemic encephalopathy //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 2.
8. Tursunova B. A., Urunova M. A., Ibragimova M. F. CHANGES IN THE STATE OF IMMUNITY AT THE CELLULAR LEVEL IN PATIENTS WITH BRONCHIOLITIS. – 2022.
9. Askarovna S. O. et al. Correlation of hormonal status indicators of physical and sexual development in children with chronic bronchitis //European science review. – 2017. – №. 1-2. – pp. 159-161.
10. Мамаризаев И. К., Абдукадилова Ш. Б., Джураев Ж. Д. THE ROLE OF THE HEMOSTATIC SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF ACUTE OBSTRUCTIVE BRONCHITIS IN CHILDREN AGAINST THE BACKGROUND OF MYOCARDITIS //Uzbek Medical Journal. – 2023. – Т. 4. – №. 5.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 5, НОМЕР 2

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000